

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТЕСТОВ ПЛАТЕЖНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

CHECKING THE RESULTS OF FUNCTIONAL TESTS OF PAYMENT APPLICATIONS

СИДЯКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)».*

SIDYAKIN IVAN MIKHAILOVICH,

*candidate of technical sciences, associate professor,
Bauman Moscow State Technical University (National Research University).*

В статье представлен метод описания условий функциональных тестов, выполняющихся в процессе сертификационного или отладочного тестирования платежных приложений на соответствие требованиям спецификаций EMV L2. Приводится общее описание процедуры и способов тестирования платежных приложений, а также рассматривается проблема автоматизации тестирования. Предложен новый способ формального описания процедуры определения результатов тестирования на основе расширения языка XML. Изложенная в статье методика опробована на функциональных тестах входящих в тестовые планы основных платежных систем, представленных на российском рынке, включая НСПК МИР. Разработка предназначена для сокращения времени отладки программного кода и подготовки к сертификации платежных приложений.

The article presents a method for describing the conditions of functional tests performed during certification or debugging testing of payment applications for compliance with the requirements of the EMV L2 specifications. A general description of the procedure and methods of testing payment applications is given, and the problem of testing automation is also considered. A new way of formally describing the procedure for determining test results based on an extension of the XML language is proposed. The methodology described in the article has been tested on functional tests included in the test plans of the main payment systems presented on the Russian market, including NSPK MIR. The development is designed to reduce the debugging time of the program code and prepare for the certification of payment applications.

Ключевые слова: *EMV, Level2, L2, платежное приложение, платежный терминал, функциональное тестирование, смарт-карта, бесконтактная транзакция, контактная транзакция.*

Key words: *EMV, Level2, L2 kernel, payment terminal, functional testing, smart-card, contactless transaction, contact transaction.*

Серия спецификаций EMV L2 [1] содержит описание алгоритмов работы платежных приложений, обеспечивающих чтение и авторизацию данных смарт-карт на банковских платежных терминалах. К этим приложениям предъявляются большой набор требований, включающий требования к скорости обработки данных и требования к совместимости с картами и другими устройствами оплаты, такими, например, как мобильные телефоны. Наиболее сложно формулируются требования к алгоритму платежного приложения.

Количество функциональных тестов предназначенных для проверки этих требований изменяется в пределах приблизительно от одной до трех тысяч в зависимости от выбранной платежной системы. По этой причине функциональное тестирование является одним из наиболее сложных и длительных этапов проектирования платежного приложения терминала. Платежное приложение разрабатывается с учетом особенностей реализации аппаратуры и системного программного обеспечения терминала. Как правило, разработка нового терминала происходит одновременно с разработкой нового или существенной переработкой имеющегося платежного приложения. Платежное приложение не сертифицируется как самостоятельный программный модуль или библиотека, но только в составе программного обеспечения терминала.

При вычислении результатов тестирования учитываются внешние эффекты, такие как информация на чеке, индикация на дисплее, звуковые сигналы и данные, передаваемые для авторизации транзакции в банк. По этой причине, для проведения функционального тестирования требуется участие оператора. Платежные системы составляют планы сертификационного тестирования с учетом этого обстоятельства.

Имеющиеся коммерческие системы тестирования, например [2] и [3], работают в полуавтоматическом режиме, который предусматривает финальную проверку результатов теста и принятие решения оператором.

На этапе отладки платежного приложения каждая обнаруженная ошибка приводит к необходимости повторного проведения всех ранее выполненных тестов. Для сокращения времени отладки приложения желательно ограничить действия оператора процедурой запуска тестирования, а анализ результатов каждого теста выполнять в автоматическом режиме. Для этой цели предлагается формализовать процедуру сверки записанных данных с требованиями теста.

В основе предлагаемой методики автоматизации функциональных тестов лежит формальное описание процедуры вычисления результата теста, составленное с использованием расширения языка XML по данным полученным и зарегистрированным в ходе исполнения транзакции. Наиболее важные конструкции языка представлены ниже. Разработка этих конструкций основана на анализе планов тестирования, которые содержат списки всех функциональных тестов. Каждая платежная система выпускает собственный план тестирования, насчитывающий обычно несколько тысяч тестов. Для представления плана в системе автоматизации тестирования предлагается использовать структуру, состоящую из файла каталога и файлов скриптов, содержащих инструкции для проверки результатов каждого теста. План тестирования составляется на основе документа, предоставляемого платежной системой [4].

Для представления информации в плане тестирования предлагается использовать расширение языка XML. Каталог плана тестирования содержит список тестов в порядке их исполнения. Фрагмент каталога в формате XML показан ниже.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<test-plan>
  <case script="2CA.001.01_data_elements_storage_online"
    name="data_elements_storage_online" conf="CONF1" />
  <case script="2CA.001.02_data_elements_storage_offline"
    name="data_elements_storage_offline" conf="CONF1" />
  <case script="2CA.001.03_data_elements_storage_offline"
    name="data_elements_storage_offline" conf="CONF1" />
  <case script="2CA.001.04_RR_Length_0_B1"
    name="RR_Length_0_B1" conf="CONF1" />
  <case script="2CA.002.00_mapping1" name="mapping1"
```

```
conf="CONF1" />
```

Каждая запись каталога case содержит данные необходимые для идентификации и выполнения одного из тестов. Набор этих данных может изменяться в зависимости от требований теста. Атрибуты script, name и conf обязательны. Атрибут name используется как уникальный идентификатор теста и как правило совпадает с названием теста в текстовом документе, содержащем описание плана тестирования. Атрибут name таким образом одновременно может использоваться как ссылка на описание теста в этом документе. Атрибут script задает имя файла, в котором располагается скрипт теста. Скриптом называется XML документ, содержащий информацию необходимую для вычисления результата теста. Атрибут conf задает имя файла, в котором хранится конфигурация необходимая для выполнения теста. Конфигурация — это набор EMV тегов содержащий различные статические параметры терминала относящиеся к исполнению транзакции, включая, например, максимально допустимую сумму транзакции, тип терминала настройки верификации держателя карты и прочее [5]. Дополнительно к настройкам, хранящимся в конфигурации, каждая транзакция использует, так называемый, набор данных транзакции (Transaction Related Data, TRD). Этот набор включает, например сумму и тип транзакции, код валюты, то есть параметры значения которых могут изменяться в каждой отдельной транзакции. Пример данных TRD приведен выше в описании регистрации событий транзакции. В тестовом плане предусмотрен набор значений параметров TRD по умолчанию, который используется в большинстве транзакций. В случае, если значение какого-либо параметра отличается от значения по умолчанию, оно указывается в теге case в каталоге тестов. Например, значение типа транзакции по умолчанию равно 00 (оплата). Для тестов операции «возврат» в тег case добавляется атрибут типа транзакции tt значение которого равно 20.

```
<case script="2CJ.060.00_AUC_cashback2_valid"  
name="AUC_cashback2_valid" conf="CONF1" tt="20" />
```

Кроме данных TRD значения по умолчанию устанавливаются для некоторых других параметров, включая время транзакции, код ответа банка и в целом наличие ответа от банка. Например, в следующем тесте возвращается код ответа банка, имеющий неверную длину.

```
<case script="2CO.032.00_02_reversal_message_invalid_auth"  
name="02_reversal_message_invalid_auth"  
conf="CONF25" rc="50" />
```

Для контактного интерфейса можно также указать скрипты, которые передаются в ответе банка для исполнения карточным приложением.

```
<case script="2CO.034.00_01-script_invalid_command_length"  
name="01-script_invalid_command_length"  
conf="CONF1" rc="3030"  
isrc="713A9F1804000000186108C2400000A8E087190E6ED0FEDCE41860  
F8C2400000A8E081122334455667788860F8C2400000A8E0811223344556677887  
1189F180400000002860F8C2400000A8E081122334455667788" />
```

Значение параметров обычно указываются в формате HEX ASCII.

Тестовые скрипты хранятся в отдельных файлах для удобства просмотра и редактирования. Пример тестового скрипта представлен ниже

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<tpc script="3M50-0003(05_No-Entry-In-Torn-Tranx)">
  <t/>
  <t>
    <out>
      <tag name="ops"
value="10xxxxxxxxxxxxxxxx|30xxxxxxxxxxxxxxxx" />
    </out>
  </t>
</tpc>

```

Тест может включать одну или несколько транзакций. В скрипте каждая транзакция представлена тегом t.

В примере теста первая транзакция должна быть выполнена, но результаты ее исполнения не используются для принятия решения о результате теста. Поэтому первый тег t не содержит никаких данных. Вторым тегом t включает тег out, который содержит образец для проверки на совпадение значений EMV тегов, полученных в результате исполнения транзакции. В спецификациях EMV имя тега задается бинарным кодом по правилам DER указанным в [6]. Например, сумма транзакции задается кодом 9F06. Для удобства в скриптах для наиболее часто используемых тегов используются буквенные обозначения. Например, ops это обозначение тега Outcome Parameter Set, который имеет код DF8129. В атрибуте value задается маска, которая используется для проверки значения тега на соответствие условиям теста. В данном примере старший байт тега DF8129 должен быть равен значению 0x10 или 0x30 для успешного завершения теста.

Некоторые теги сгруппированы внутри тегов dr (Data Record) и dd (Discretionary Data). Первая группа тегов предназначена для авторизации транзакции. В случае онлайн авторизации эти теги передаются банку. Вторая группа используется для передачи дополнительных данных от ядра к терминалу.

Для обработки различных условий тестов разработан более сложный синтаксис. Например, можно проверить отсутствие тега в выходных данных.

```

<tag name="dr">
  <tag name="50" value="absent"/>
</tag>

```

В этом скрипте указывается EMV код тега Application Label равный 50. Этот тег включается в группу Data Record. При выполнении теста таким образом делается проверка на отсутствие тега Application Label в списке тегов, предназначенных для передачи банку.

Если значение атрибута value равно any условие теста выполняется при любом значении тега. Если значение атрибута value равно empty, условие выполняется при нулевой длине параметра.

Маска для проверки на совпадение может быть частично или полностью битовой. Битовая маска указывается в квадратных скобках. В примере ниже проверяется значение старшего бита в 5 байте тега ops.

```

<tag name="ops" value="40F0xxxx[1xxxxxx]xxxxxx" />

```

Для удобства чтения длинные значения тегов можно разделять точкой на байтовые или битовые поля согласно описанию. В этом примере точками обозначается формат тега User Interface Request Data [9], который составлен из нескольких байтовых полей. Точки не несут никакой информации влияющей на процедуру обработки скрипта. Они удаляются перед началом обработки.

```
<tag name="uird"
  value=
  "1C.00.000013.aaaaaaaaaaaaaaaa.xx.aaaaaaaaaaaa.aaaa" />
```

Если требуется проверить значение тега на совпадение с ASCII строкой используется префикс ans:

```
<tag name="50" value="ans:VISA CLASSIC" />
```

Бинарный вариант такого сравнения записывается так:

```
<tag name="50" value="5649534120434C4153534943" />
```

Если требуется проверить на совпадение начало или конец значения в образце используется маска *.

```
<tag name="50" value="56495341*" />
```

или

```
<tag name="50" value="ans:VISA*" />
```

В этом примере условие теста выполняется если значение тега Application Label начинается со строки VISA.

Если символы * указаны в начале и в конце образца, условие выполняется, в случае если значение содержит указанную строку или последовательность байтов.

В некоторых тестах для оценки результата требуется сравнить значения тегов нескольких последовательно исполняющихся транзакций. Для этой цели используются слоты переменных.

```
<tag name="50" value="%1" />
```

Слот в скрипте обозначается символом % и цифрой, которая указывает его номер. Первое появление слота в тексте скрипта задает операцию записи. Значение указанного тега записывается в указанный слот. В примере выше значение тега Application Label полученное в результате транзакции записывается в слот номер 1.

Все последующие появления слота в тексте скрипта инициируют операцию сравнения текущего значения тега и значения, записанного в слоте.

```
<t>
  <dr>
    <tag name="50" value="%1" />
  </dr>
</t>
<t>
```

```
<dr>
  <tag name="50" value="%1" />
</dr>
</t>
```

В этом расширенном примере выполняется две транзакции. Значение тега Application Label первой транзакции записывается в слот с номером 1. Затем, после завершения второй транзакции, полученное во время ее исполнения значение тега Application Label сравнивается со значением ранее записанным в слот 1. Если значения совпадают, тест считается успешно завершённым.

В статье представлен способ формального описания процедуры определения результатов функциональных тестов разработанный на основе анализа тестовых планов платежных приложений EMV L2. Разработано расширение языка XML предназначенное для автоматизации функционального тестирования. Предложенная методика проверена на тестовых планах платежных систем, включающих в общей сложности более шести тысяч функциональных тестов. Успешно проведена проверка пригодности языка описания для тестирования бесконтактных ядер L2 основных платежных систем, представленных на российском рынке, включая спецификации: [7; 8; 9; 10], а также для контактного ядра EMV [11]. Разработанная методика может быть использована для автоматизации функционального тестирования платежных приложений EMV L2 существенно сокращая время, затрачиваемое на отладку и устранение ошибок в программном коде. Разработанные средства автоматизации тестирования могут применяться для подготовки к сертификации платежных приложений EMV L2.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. EMVCO. URL: <https://www.emvco.com> (дата обращения: 2022.10.24).
2. L2 testing tool Eval+. URL: <https://www.fime.com/shop/product/eval-48> (дата обращения: 2022.10.24).
3. ICC Solutions, ICCSimTMat Base. URL: <https://my.iccsolutions.com/guides/iccsim-tmat-base> (дата обращения: 2022.10.24).
4. EMVCO. Terminal Type Approval Level 2 Test Cases. Version 43k. 2021. 1808 с.
5. EMVCO. EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems Book 4 Cardholder, Attendant, and Acquirer Interface Requirements. Version 4.3. 2011. 140 с.
6. ISO X.690 Series X: 2003 Data networks and open system communications OSI networking and system aspects – abstract syntax notation one (ASN.1). Information technology – ASN.1 encoding rules: specification of basic encoding rules (BER), canonical encoding rules (CER) and distinguished encoding rules (DER). 2003. URL: https://moam.info/information-technology-asn1-encoding-rules-specification-itu_59fede011723dd9af5b93795.html.
7. EMVCO. Contactless Specifications for Payment Systems. Book A Architecture and General Requirements. Version 2.7. 2018. 106 с.
8. EMVCO. Contactless Specifications for Payment Systems. Book C-3. Kernel 3 Specification. Version 2.7. 2018. 153 с.
9. EMVCO. EMV Contactless Specifications for Payment Systems. Book C-2. Kernel 2 Specification. Version 2.7. 2019. 576 с.
10. EMVCO. Contactless Specifications for Payment Systems. Book C-7. Kernel 7 Specification. Version 2.8. 2019. 75 с.
11. EMVCO. EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems. Book 3. Application Specification. Version 4.3. 2011. 214 с.

© Сидякин И.М., 2022.